

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

КОМАРОВА Ольга Константиновна

Доцент

Государственной академии хореографии Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10809490>

ВОЗМОЖНОСТИ ХОРЕОГРАФИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы готовности специалиста-хореографа к работе с детьми дошкольного возраста. Приведены примеры эмоционально-поведенческих проявлений детей и сложных психологических ситуаций, с которыми может встретиться хореограф на танцевальных занятиях. Обозначена роль хореографии в личностном развитии детей посредством формирования и совершенствования двигательных навыков. Определены требования к знаниям и умениям педагога-хореографа, а также роль коррекционной педагогики, возрастной психологии в формировании его специальных и общих компетенций, облегчающих и ускоряющих процесс адаптации к работе с детским коллективом.

Ключевые слова: личность, психофизическое развитие, детская психология, воспитание, девиантное поведение, темперамент, характер, коррекция, двигательная активность, хореография.

МАКТАБ YOQSA BOLALARINING PSIXEMOTSIONAL KO'RSATISHLARINI TUZATISH MAMULLARINI YECHISHDA HOREOGRAFIYA IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Muallif mutaxassis xoreografning maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashga tayyorligi masalalarini ko'rib chiqadi. Maqolada bolalarning hissiy xatti-harakatlari va xoreografning raqs darslarida duch kelishi mumkin bo'lgan qiyin psixologik vaziyatlarga misollar keltirilgan. Harakat malakalarini shakllantirish va takomillashtirish orqali bolalarning shaxsiy rivojlanishida xoreografiyaning o'rni ko'rsatilgan. O'qituvchi-xoreografning bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan talablar, shuningdek bolalar guruhlari bilan ishlashga moslashish jarayonini osonlashtiradigan va tezlashtiradigan maxsus va umumiy kompetensiyalarni shakllantirishda korreksiyalovchi pedagogika va rivojlanish psixologiyasining roli belgilanadi.

Kalit so'zlar: shaxsiyat, psixofizik rivojlanish, bolalar psixologiyasi, ta'lim, deviant xulq-atvor, temperament, xarakter, korreksiya, vosita faoliyati, xoreografiya.

POSSIBILITIES OF CHOREOGRAPHY IN SOLVING PROBLEMS OF CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL MANIFESTATIONS IN PRESCHOOL CHILDREN

ANNOTATION

The author considers the issues of a specialist choreographer's readiness to work with preschool children. The article provides examples of emotional and behavioral manifestations of children and difficult psychological situations that a choreographer may encounter during dance classes. The role of choreography in the personal development of children through the formation and improvement of movement skills is outlined. The requirements for the knowledge and skills of a teacher-choreographer are determined, as well as the role of correctional pedagogy and developmental psychology in the formation of his special and general competencies that facilitate and accelerate the process of adaptation to working with children's groups.

Key words: personality, psychophysical development, child psychology, education, deviant behavior, temperament, character, correction, motor activity, choreography.

Введение. Сегодня родители стремятся начать развивать своего ребенка как можно раньше, приобщая его к разным видам творческой деятельности. В обществе правомерно находит понимание тот факт, что хореография – универсальный вид деятельности, обеспечивающий всестороннее развитие и воспитание личности.

Родители, приводящие своего ребёнка в хореографический коллектив в возрасте 3-5 лет, преследуют самые разные цели, среди которых раннее профессионально-хореографическое ориентирование занимает, пожалуй, последнее место. Как правило это – физическое и психоэмоциональное развитие ребёнка, социализация в детском коллективе, повышение двигательной активности, исправление осанки, снижение лишнего веса, общее оздоровления организма, коррекция поведения, обусловленная синдромом дефицита внимания и т.п.

Хореограф встречается с детьми гиперактивными и малоподвижными, социализированными и домашними, внимательными и рассеянными, ласковыми и недотрогами, общительными и «закрытыми», талантливыми и не очень. Указанные психотипы отражаются на поведении детей. Одному нравится, когда его гладят по голове, другой не позволяет до себя дотрагиваться, не идёт на контакт. Эгоцентрическая позиция маленького лидера проявляется в стремлении во всём быть главным, занять место в первой линии.

Хореографу детского учреждения предстоит не только решать профессиональные задачи по развитию танцевальных навыков, но преодолевать трудности разнообразных возрастных особенностей детей, обусловленных характером, темпераментом, привычками: стеснительных раскрепостить, одаренных творчески развить, гиподинамичных заинтересовать, гиперактивных обеспечить двигательной нагрузкой. Этот перечень можно продолжать.

Основная часть. Приведём несколько примеров эмоциональных проявлений у детей из наблюдений педагога-хореографа детского дошкольного учреждения.

Единственный в семье ребёнок 5 лет, ранее не посещавший детские учреждения, был приведён в танцевальный кружок с целью адаптации в детском коллективе. Избалованный чрезмерной родительской заботой и любовью он не был знаком с правилами поведения в коллективе. Сформировавшийся в семье эгоцентрист и здесь требовал к себе повышенного внимания. Причём ему было не важно ругали его или хвалили, главное, чтобы все смотрели на него, общались только с ним.

Пытаясь любым способом привлечь к себе внимание, на уроке танца он непрерывно бегал, кричал, дёргал других детей, кидался на пол, выбегал из зала, стучал по клавишам, мешая педагогу и концертмейстеру работать. Успокаивался он только тогда, когда с ним общался педагог. В конечном итоге отсутствие привычного желаемого внимания вызвало истерику.

Домашние дети порой нуждаются в социализации. Но вводить такого ребёнка в детский коллектив нужно осторожно, постепенно, начиная с индивидуальных занятий, переходя к мелкогрупповым и позже к групповым, коллективным. Резкое изменение окружающей среды в детском возрасте может нанести вред неустойчивой психике ребёнка.

Другим примером может служить случай, когда ребёнок без причины отказался посещать уроки хореографии. Выяснилось, что родители всегда чрезмерно хвалили ребёнка, считая, что воспитывают в нём веру в собственные силы, убеждённость в достижении любых высот. Безусловно родители должны мотивировать ребёнка, поддерживать его во всех начинаниях и хвалить за достигнутые успехи. Но хвалить надо за реальные успехи, а не предполагаемые. Рассчитывать на талант нельзя. Талант – это врожденные способности + желание + усердный труд + внутреннее упорство.

Не разбираясь в специфике хореографии, в сложности освоения танцевальных элементов, музыкальных ритмов, движенческой координации, родители убедили ребёнка, что у него всё сразу получится. Неустойчивая психика ребёнка была не готова ни к длительной работе над освоением движения, ни к осознанию того, что он может чего-то не знать, не уметь, в чём-то быть хуже других. Завышенные ожидания, понимание несоответствия внутреннего убеждения, сформированного родительским внушением, и «суровой» реальности вызвало крах иллюзий и категорическое нежелание заниматься танцами. Уговоры родителей вызывали истерику.

В данном случае имел место когнитивный диссонанс – «внутренний конфликт, который возник при столкновении противоречащих друг другу убеждений, вызывая чувство напряжения; неприятные эмоции: тревогу, злость, стыд, вину [1].

Естественно, ребёнок хотел избавиться от душевного дискомфорта любым способом.

Подобные перекосы воспитания могут иметь и другие последствия – разочарование, снижение самооценки, страх перед новым начинанием, недовольство родителями и др.

Нередко хореографам приходится иметь дело с детьми с повышенной психической и моторной активностью, в том числе с синдромом дефицита внимания. Гиперактивных детей отдают в танцевальные кружки, чтобы направить бурлящую энергию в полезное русло. Они чрезмерно возбудимы, ни минуты не могут находиться в спокойном состоянии, бегают по залу, часто испытывают трудности с концентрацией, не могут сосредоточиться на выполнении какого-либо задания, упражнения и, как следствие, не усваивают материал. Педагог-хореограф должен знать, что в целом детям до 7 лет свойственна повышенная импульсивность, так как процессы саморегуляции в таком возрасте еще недостаточно развиты. Тормозной контроль, как способность целенаправленной волевой регуляции поведения, развивается в период от трёх до шести лет. Обеспечение детей танцевальной нагрузкой, поможет им занять себя полезным делом.

Другая категория – дети заторможенные. Эти дети ведут себя тихо и спокойно, их внимание рассредоточено. У них слабая реакция на музыку, они не могут соотнести свои движения с музыкальным ритмом, начать и закончить движение в соответствии с музыкальными фразами, отстают от других участников. Родители приводят в танцевальный кружок таких детей, чтобы «разбудить» их психику, активизировать мозговую деятельность, повысить их активность с помощью танцевально-двигательной деятельности. Суженность двигательной активности свидетельствует о недостаточном доверии к миру и плохих связях с ним [3, С.45]. Такие дети требуют повышенного внимания и продуманной тактики развития, создания мотивации, заинтересованности.

Встречаются дети застенчивые, плаксивые, неуверенные в себе, на вопросы отвечает шепотом, на замечания реагирует болезненно. Таких детей легко ранить бестактностью, окриком. Педагог должен понимать, что неуверенность и скованность могут быть следствием «недолюбленности» в раннем детстве со стороны родителей и учитывать эту детскую особенность в процессе педагогического взаимодействия. «Тихих», застенчивых, скромных детей надо чаще хвалить, ставить в пример, помогать им повышать самооценку.

«Недолюбленность» может проявляться не только в неуверенности и скованности, но и в агрессии, в неуважительном отношении к другим детям, стремлении обидеть слабого. Это уже проявления девиантного поведения.

Причин девиантного поведения детей дошкольного и раннего школьного возраста много, большинство из них – обстановка в семье: неполная семья, асоциальная семья, гиперопека, формальное воспитание, строгие правила, завышенная требовательность к ребенку и др.

Так ребёнок, некоторое время посещавший танцевальный кружок, проявлял необоснованную агрессию, начиная драку в ответ на какие-либо непреднамеренные действия другого ребёнка (случайное столкновение в танце). Он накидывался на «обидчика» с необыкновенной жестокостью, начинал колотить без малейшего проявления какой-либо человечности или жалости. Хореограф, проявляя выдержку, вмешивался в конфликт, изолировал на время нарушителя спокойствия (отводил в группу), давая ему время успокоиться. По окончании занятия проводились беседы как с ребёнком, так и матерью. Выяснилось, что во время частых ссор в семье отец поднимал руку на мать и на детей, что, возможно, закрепилось на уровне детского подсознания как допустимое поведение мужчины. Поведение этого ребёнка не удалось скорректировать, так как он недолго посещал занятия. Родители были вынуждены забрать ребёнка из детского сада по требованию многочисленных жалоб родителей пострадавших детей.

Автору известны случаи потворства неадекватному поведению детей со стороны родителей. В детском дошкольном учреждении ребёнок систематически «задирает» других воспитанников. В моменты, когда воспитатели не могли его видеть наносил удары другим детям, исподтишка щипал, кусал. Подобное поведение проявлялось на всех учебно-воспитательных занятиях детского учреждения: музыкальных, хореографических, спортивных и др. Выяснилось, что сами родители потворствуют противоправным действиям своего чада, считая подобную демонстрацию силы и превосходства предпосылкой к установлению лидерства в иерархической структуре детского коллектива. Вывод напрашивается сам – когда в семье родители учат детей становиться лидерами путём запугивания и физического подавления других, воспитывать нужно, прежде всего, самих родителей. Родители были вынуждены забрать ребёнка из детского сада.

Игнорирование фактов деструктивного поведения недопустимо, так как это может способствовать формированию негативных привычек и закреплению отрицательных поведенческих установок у незрелой личности, что может повлиять на всю дальнейшую судьбу человека. В некоторых случаях педагог-хореограф должен посоветовать родителям обратиться за помощью к детскому психологу, неврологу, психотерапевту, который поможет выявить причины внутренних конфликтов и деструктивных установок ребёнка, выработать оптимальную воспитательную тактику.

Хореограф, работающий с детьми дошкольного возраста, может оказаться в центре психолого-педагогических ситуаций, требующих незамедлительных адекватных действий. И это более серьёзные проявления, чем простое баловство, невинные шалости.

Дети 5-6 лет уже способны к буллингу – открытому публичному высмеиванию отдельных, обычно слабых и тихих детей, не способных достойно противостоять большинству сверстников или лидеру группы. Поводом могут быть, к примеру, падение во время исполнения движения, отсутствие требуемой формы или обуви на занятиях (белых носков, белой юбки, чешек и пр.), а также внезапные физиологические проявления организма.

Как в подобных случаях вести себя хореографу, в хореографическом вузе не учат.

Задача педагога-хореографа должна заключаться в том, чтобы незамедлительно в корректной форме пресекать подобные негативные реакции детей. Педагог должен встать на защиту ребёнка, подвергнувшегося высмеиванию, поддержать, проявить участие, уважение, помочь преодолеть стыд и восстановить эмоциональное равновесие. В противном случае ребёнок может почувствовать себя изгоем, замкнуться, бросить танцевальный коллектив. Педагог должен объяснить детям, что не следует стесняться отпрашиваться в туалет, что ошибаться при разучивании танца – это нормально, что отсутствие гимнастического купальника – это временно. Не следует долго заострять внимание детей на случившемся, надо переключить внимание группы на выполнение интересного упражнения или танца.

Значение хореографии в коррекции поведения детей, по достоинству оценено психологами. Как уникальный вид художественно-творческой деятельности, хореография способна своими средствами влиять на поведение детей, на формирование положительных личностных качеств, на воспитание этически, эстетически, нравственно здорового человека. Между психическим развитием ребенка и его двигательной активностью существует прямая связь, которая основана на врождённой потребности человека в движении [2, С.16].

В конце IX века выдающийся учёный П.Ф. Лесгафт отмечал, что умственный рост и развитие требуют соответствующего развития физического, что нужно воспитывать человека физически с тем, чтобы вместе с умственным развитием добиться возможно большей гармонии в душевном состоянии [4].

С тех пор двигательная активность, которую обеспечивает не только спорт, но и танцевальная практика, в психологии рассматривается как средство повышения психического и интеллектуального уровня развития личности. Ограничение для ребенка двигательной активности может приводить к задержке психического развития. Об этом косвенно говорит исследование К.А. Семеновой, в котором было выявлено, что при раннем поражении двигательного анализатора у детей наблюдаются дефекты познавательной деятельности и слабость ряда абстрактных представлений [7].

Наиболее ярко потребность организма в движении проявляется именно в детстве. «В каждом возрасте ведущее значение приобретает то или иное двигательное качество, развитие которого существенно влияет на развитие психических процессов. Регулярные занятия ритмикой и танцами помогают уравновесить мозговые процессы возбуждения и торможения, способствуют координации различных мозговых структур, развивают нервную систему, ее чувствительные и двигательные центры. У детей 4–6 лет в результате целенаправленных воздействий на развитие двигательных качеств происходит улучшение некоторых показателей памяти, внимания и мышления. Параллельно формируются необходимые для ребенка психомоторные качества, что в свою очередь развивает вегетативную нервную систему и формирует функции различных систем организма» [2, С.17].

В процессе работы над танцевальным упражнением дети учатся контролировать мышечные сокращения, управлять движениями рук, ног, головы, концентрировать внимание на положениях своего тела, сохранять осанку. Наряду с чувством ритма на уроках хореографии у детей развивается мышечное чувство – быстрота и своевременность мышечной реакции. На занятиях дети учатся соотносить свои действия с действиями других детей: сохранять свои места, колонны, держать линии, сдерживать импульсивное желание быстрее побегать, кого-то обогнать, стремятся к синхронности исполнения танца.

Разучивание каждого нового упражнения активизирует мыслительно-мозговую деятельность, способствуя образованию многочисленных нейронных связей, что создает новые перспективы в развитии и совершенствовании когнитивных способностей, способностей к обучению. Осознание необходимости посещения каждого занятия приучает к дисциплине, порядку, ответственности, воспитывает волю.

Физическое овладение устойчивым равновесием в танцевальной практике в психологии рассматривается как становление «Я» человека. Таким образом, создаются необходимые условия для формирования характера, нравственных гуманистических качеств, закладываются первоначальные основы общей культуры будущей личности.

Уже давно психологами оценена польза хореографии не только в развитии здоровых детей, но и в социализации детей с особенностями развития. Это подтверждает многолетняя успешная деятельность ташкентского интегрированного театра движения «Лик» под руководством Севастьяновой Л.П., а также практика работы с детьми-инвалидами преподавателя ГАХУз Шахзоды Худайназаровой, осуществляемая в рамках выделенного на эти цели гранта.

Худайназарова Ш. придерживается мнения, что в процессе регулярных занятий танцами у детей улучшаются личностные характеристики и психоэмоциональные показатели, поднимается настроение, появляются эмоции радости, сглаживается острота реакции на необходимые запреты и ограничения в поведении. Дети с нарушениями в эмоционально-волевой сфере, коммуникативными проблемами, психологическими барьерами, не позволяющие до себя дотронуться в обычных условиях, в танце берутся за руки, свободно коммуницируют с другими детьми и преподавателем, проявляют инициативу. Главным условием результативности такой работы преподаватель считает создание на занятии свободной, непринуждённой атмосферы веселья и радости, доверия и взаимопонимания. Положительные эмоции, эстетика танцевальной пластики, музыка, возвышенное чувство причастности к прекрасному создают позитивный настрой, на время затмевая телесные и психические проблемы.

Взаимодействие в детском танцевальном коллективе, как интегрированном, так и обычном, учит маленьких участников сочувствию, пониманию, состраданию, умению преодолевать конфликты и разногласия, уступать и находить точки соприкосновения, идти на компромиссы, подчинять свои собственные интересы общему делу. Дети приучаются к труду, терпению, настойчивости, дисциплине, самостоятельности, готовности помочь друг другу. В таких коллективах участники общаются на одной волне, быстро находят общий язык, лучше понимают друг друга, преодолевают неуверенность и скованность.

Эффективность формирования личностных качеств, от которых зависит поведение маленького человека как в настоящем, так и в будущем во многом зависит от уровня сформированности профессиональных и общих компетенций того, кто эти качества будет формировать, гражданской позиции педагога-хореографа, готовности к эмоциональным и физическим тратам собственных ресурсов, внутренней заинтересованности в разностороннем воспитании неокрепшей личности.

Перечислим требования к знаниям и умениям педагога-хореографа, облегчающим процесс адаптации к работе с детьми дошкольного возраста.

1. Хореограф должен иметь определенные знания в сфере детской физиологии, возрастной психологии, педагогике, иметь ясные представления о специфике детской хореографии и методах её преподавания. Он должен знать, как с помощью средств хореографии успокоить расшалившихся детей, как их заинтересовать, как активизировать угасающее внимание, как сделать минутки отдыха продуктивными. Возможности хореографии в выборе средств решения этих задач достаточно широки. Специально подобранные танцевальные упражнения и движения, сопровождаемые образно-выразительной музыкой, могут как успокаивать эмоционально возбудимых детей, так и стимулировать к действию заторможенных. Например, разбаловавшихся детей можно успокоить и одновременно привлечь их внимание методом хлопков в ладоши. Как бы не шумели дети, они в итоге услышат громкие хлопки педагога, успокоятся и начнут хлопать вместе с ним. Хлопки должны постепенно звучать тише и медленнее. Еще один действенный педагогический приём привлечения внимания – дети должны поднять руки вверх и постоять несколько секунд.

2. Хореограф должен учитывать, что дети не могут быть постоянно сосредоточенными на чём-то: длительно находиться в статическом положении, долго разучивать одно и то же упражнение. Они быстро теряют интерес, утомляются и нуждаются в частой смене упражнений. В качестве развлекательных упражнений могут использоваться движения, выполняемые лёжа или сидя на полу. Дети их выполняют с большим удовольствием: перекаты лежа, поочерёдные сгибания и разгибания ног, круговые вращения стоп, «мячик» – подскоки на обеих ногах сидя, «гусачок» – ход на корточках и др. Такие подвижные минутки отдыха расслабляют, переключают внимание детей на более интересные движения, а в итоге физически осваиваются и могут в дальнейшем использоваться для танцевальной постановки.

3. Хореограф должен осознавать, что не имеет смысла требовать от детей того, чего они не смогут выполнить в силу своих возрастных возможностей. Это чревато неоправданной тратой времени и потерей интереса детей к занятиям. Как правило, нравится то, что быстро осваивается или сходу получается. Поэтому движения и упражнения, также как музыка, по своим техническим и эмоционально-образным характеристикам должны соответствовать возрастным способностям детей, т.е. должны быть доступны для быстрого выполнения. Успешное освоение новых движений оценивается ребёнком, как личное достижение, как победа. Укрепляется вера в собственные силы, повышается самооценка, появляется мотивация к дальнейшему обучению.

4. Хореограф должен не забывать о том, что двигательная активность формируется успешнее и быстрее, если упражнение выполняется детьми охотно, весело, вызывает положительные эмоции. Действия педагога-хореографа при работе с детьми должны быть направлены на подбор специальных упражнений, побуждающих детей к двигательной активности, вызывающих у ребёнка интерес и желание выполнять движения или упражнения. Ребёнок должен сам захотеть участвовать в танце, потому что это весело, интересно, увлекательно. Каждое движение, используемое хореографом, должно быть характерным, образно-выразительным, колоритным.

5. Хореограф должен понимать, что игра является естественным занятием, свойственным детям дошкольного возраста. В руках умелого хореографа игровые технологии могут стать эффективным средством как воспитания, так и формирования необходимых навыков. Игра естественное занятие, свойственное детям дошкольного возраста. В руках умелого хореографа игровые технологии могут стать эффективным средством как воспитания, так и формирования необходимых навыков. Хореограф может использовать известные сказки, включающие большое количество действующих лиц: «Теремок», «Кошкин дом», «Колобок», «Репка» и др. Изображение характеров персонажей сказки посредством хореографических образов позволяет ребёнку раскрепоститься, спрятавшись за «маской» героя, максимально творчески передать его специфику, погрузиться в сюжет, не боясь быть узнанным, осмеянным. Дети, таким образом, осваивая движение, развивают движенческие навыки, фантазию и воображение. Участие педагога в качестве персонажа усилит интерес детей.

6. Хореограф должен грамотно определить темп и наполненность урока. Большие паузы в уроке, пусть даже за счёт индивидуальной работы с отдельным ребёнком, не допустимы. Дети будут предоставлены сами себе и найдут чем заняться. Напротив, оптимальный темп и насыщенность урока танцевальным материалом при частой смене движений поможет держать в тоне пассивных, неуверенных детей, продуктивно заполнить время гиперактивных, не оставляя возможности для баловства.

7. Хореографу следует эффективно использовать возможности музыкального искусства в решении воспитательных задач. Значение музыки на занятиях с детьми трудно переоценить. Пробуждение интереса к движению базируется на активизации естественных двигательных реакций человека на музыку. Именно музыка, вызывая даже у самого маленького ребёнка моторную реакцию, является средством, побуждающим детей к движению. Хореография учит детей действовать, подчиняясь музыке.

Для детей должно стать естественным начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. Динамически и ритмически яркая музыка в упражнениях с увлекательным содержанием способна увеличить активность детей, постепенно снимая скованность и заторможенность. Медленная лирическая музыка и соответствующие ей движения могут успокоить возбужденных и гиперактивных детей. Музыкальные произведения должны соответствовать возрасту детей, быть не сложными, но интересными, образными, эмоционально окрашенными. Многие дети внимательно слушают музыку и воспринимают её логическое заключение, тем не менее не могут вовремя остановиться: им мешает плохая координация движений. Решению этой задачи помогут упражнения и музыкальные произведения, в которых окончание музыки подчёркивается интересным игровым моментом, позой, жестом. Дети будут ждать этого момента и не пропустят окончание мелодии.

8. Хореограф должен помнить, что настроение детей во многом зависит от настроения и поведения самого педагога, ведь эмоции имеют свойство передаваться от человека к человеку. При показе педагог должен исполнять движение в полную силу, придавая ему яркую эмоционально-образную окраску. На каждом уроке педагог должен быть активным, позитивным, должен «заражать» детей своей энергией, эмоциональностью, радостью.

Выводы. Педагогу-хореографу совершенно недостаточно быть лишь постановщиком танцев, надо быть ещё и психологом, умеющем обеспечить эффективность воспитательной функции танца, владеть приёмами максимального воздействия средствами хореографического искусства на формирование личностных качеств ребёнка. Знание закономерностей развития детской психики, индивидуальный, личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку поможет педагогу-хореографу установить необходимую коммуникацию с детьми, понять причины девиантного поведения воспитанников, создаст условия для формирования и развития требуемых физических навыков «танцевания», одновременно решая задачи развития психоэмоциональных качеств личности, «сглаживания» негативных эмоциональных проявлений.

Заключение. Детская заинтересованность танцевальным видом творчества безусловно может положительно влиять как на разностороннее развитие личности ребёнка, так и на улучшение поведенческих характеристик. Положительная динамика визуальных изменений будет напрямую зависеть от регулярности, длительности, правильной организации учебно-воспитательного процесса, от вовлечённости в этот процесс не только ребёнка и педагога-хореографа, но всех, кто около – родителей, руководителей, психологов.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ангелина Дука. Когнитивный диссонанс: как прекратить «гражданскую войну» в своей голове. URL: <https://style.rbc.ru/health/612f642e9a7947c4f81c6b96?ysclid=lta201zcxm838586258>
Дата публикации 9.09.2021. Дата обращения 16.02.2024.
2. Гончаров В.И. Психология физической культуры: учебное пособие / В.И. Гончаров. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2022. – 128 стр. ISBN 978-5-7444-5280-
3. Жане П. Психологическая эволюция личности / пер. с фр. Н.Ю. Федуниной. - Москва: Академический Проект, 2010. -399 с.
4. Лесгафт, П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста / П.Ф. Лесгафт. – СПб.: 1888–1901. – Ч. I–II). 68.
5. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология. Л.Ф. Обухова. Детская (возрастная) психология. Учебник. -- М., Российское педагогическое агентство. 1996, - 374 с.
6. Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для бакалавров / под общ. ред. А. С. Обухова. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 583 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. ISBN 978-5-9916-3196-9
7. Семенова К.А. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных параличах.
URL: https://aupam.ru/pages/fizkult/lechenie_dvigatelnykh_rasstroystv_pri_dcp/oglavlenie.html.
Дата обращения 16.02.2024.
8. Г. Тимошенко, Е. Леоненко "Работа с телом в психотерапии". М., 2010.
9. Эльконин Д. Б. Э533 Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4068-4.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz